

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 4; 2024; Page No. 32-36

Received: 07-06-2024

Accepted: 12-08-2024

आकलन करने के लिए भारतीय और ईरानी छात्रों की अपने विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण के प्रति धारणा।

¹Shekhar Pathak and ²Dr. Shraddha Soni

¹Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

²Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14048701>

Corresponding Author: Shekhar Pathak

सारांश

अध्ययन का लक्ष्य पुणे और शिराज विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण और छात्रों और शिक्षकों की संतुष्टि के बीच संबंधों की जांच करना था। सांख्यिकीय जनसंख्या सभी पुणे और शिराज छात्र और शिक्षक थे। मल्टीस्टेज क्लस्टर रैंडम द्वारा 382, पुणे के छात्रों और 378 शिराज छात्रों और 322 पुणे शिक्षकों और 260 शिराज शिक्षकों का चयन किया गया।

मुख्य शब्द: अध्ययन, विश्वविद्यालयों, वातावरण, शैक्षिक और छात्रों

प्रस्तावना

शिक्षक, जिसे स्कूल शिक्षक या औपचारिक रूप से शिक्षक भी कहा जाता है, वह व्यक्ति होता है जो शिक्षण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान, योग्यता या सद्गुण अर्जित करने में मदद करता है।

अनौपचारिक रूप से शिक्षक की भूमिका कोई भी व्यक्ति निभा सकता है (जैसे कि किसी सहकर्मी को कोई विशिष्ट कार्य करने का तरीका बताते समय)। कुछ देशों में, स्कूली आयु के युवाओं को पढ़ाना स्कूल या कॉलेज जैसी औपचारिक सेटिंग के बजाय अनौपचारिक सेटिंग में किया जा सकता है, जैसे कि परिवार के भीतर (होमस्कूलिंग)। कुछ अन्य व्यवसायों में शिक्षण की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल हो सकती है (जैसे युवा कार्यकर्ता, पादरी)।

अधिकांश देशों में छात्रों को औपचारिक शिक्षा देने का काम आम तौर पर वेतनभोगी पेशेवर शिक्षकों द्वारा किया जाता

है। यह लेख उन लोगों पर केंद्रित है जो औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में दूसरों को पढ़ाने के लिए अपनी मुख्य भूमिका के रूप में कार्यरत हैं, जैसे कि किसी स्कूल या प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण के अन्य स्थान पर।

पर्यावरण शिक्षा (ईई) का तात्पर्य संगठित प्रयासों से है, जो यह सिखाते हैं कि प्राकृतिक वातावरण कैसे काम करता है, और विशेष रूप से, मनुष्य कैसे व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से जीने के लिए प्रबंधित कर सकता है। यह एक बहु-विषयक क्षेत्र है जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों को एकीकृत करता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का कहना है कि समाज में प्रकृति के प्रति अंतर्निहित सम्मान पैदा करने और सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में ईई महत्वपूर्ण है। यूनेस्को पर्यावरण की

सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और सतत विकास के बीमा के माध्यम से सामाजिक जीवन की गुणवत्ता (क्यूओएल) के भविष्य के वैश्विक विकास की सुरक्षा में ईई की भूमिका पर जोर देता है।

यह शब्द अक्सर प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक स्कूल प्रणाली के भीतर शिक्षा को दर्शाता है। हालांकि, इसमें कभी-कभी जनता और अन्य दर्शकों को शिक्षित करने के सभी प्रयास शामिल होते हैं, जिसमें प्रिंट सामग्री, वेबसाइट, मीडिया अभियान आदि शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा को पारंपरिक कक्षा के बाहर भी पढ़ाया जाता है: एक्वेरियम, चिड़ियाघर, पार्क और प्रकृति केंद्र सभी में पर्यावरण के बारे में जनता को पढ़ाने के तरीके हैं।

साहित्य की समीक्षा

कांगस, मरजाना एट अल. (2017). इस मिश्रित-विधि अध्ययन का उद्देश्य एक चंचल शिक्षण वातावरण (PLE) में छात्र संतुष्टि और शिक्षक जुड़ाव के बीच संबंधों का पता लगाना था। कुल मिलाकर, 331 छात्र और 15 शिक्षक एक चंचल शिक्षण में शामिल थे, जिसे डिजिटल तकनीकों के उपयोग से बढ़ाया गया एक नया शिक्षण वातावरण स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। डेटा में छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण, शिक्षक साक्षात्कार और शिक्षकों की ब्लॉग डायरी शामिल थी। निष्कर्ष बताते हैं कि चंचल शिक्षण में शिक्षकों के शैक्षणिक और भावनात्मक जुड़ाव में अंतर आंशिक रूप से PLE के साथ छात्रों की संतुष्टि में अंतर को समझा सकता है।

ट्रोनकॉन, लुइज़. (2014). शैक्षिक वातावरण कई कारकों से बना होता है जो सीखने को प्रभावित करते हैं और अकादमिक प्रदर्शन और छात्र संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। शैक्षिक वातावरण के घटक छात्र की शारीरिक आवश्यकताओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होते हैं। शैक्षिक वातावरण स्कूल और शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन छात्र भी इसके रखरखाव और सुधार में भूमिका निभाता है। शैक्षिक वातावरण के मूल्यांकन के लिए कई तरह के उपकरणों का वर्णन किया गया है, जिन्हें डेटा एकत्र करने की एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जो शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सूचित करना चाहिए। इससे छात्रों के सीखने और विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

को, वेन-हवा एट अल. (2014). इस अध्ययन का उद्देश्य आतिथ्य छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर पाक कला शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता और छात्र सीखने की संतुष्टि के प्रभाव

की जांच करना है। यह अध्ययन ताइवान के विश्वविद्यालयों में छात्रों के आतिथ्य विभागों का सर्वेक्षण करता है। कुल 406 (81.2%) वैध प्रश्नावली प्राप्त हुईं। शोध के परिणाम बताते हैं कि शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता और छात्रों की सीखने की संतुष्टि के बीच, शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच, और छात्रों की सीखने की संतुष्टि और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध है। छात्रों की सीखने की संतुष्टि का शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच के संबंध पर मध्यस्थ प्रभाव पड़ता है।

ले, एक्विनो एट अल. (2021). यह अध्ययन 2014 से 2019 की अवधि में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रशिक्षण सेवाओं की गुणवत्ता के साथ छात्र संतुष्टि के आकलन पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर केंद्रित है। 249 छात्र उत्तरदाताओं को एक सर्वेक्षण प्रश्नावली भेजी गई थी। सर्वेक्षण अवधि अप्रैल 2019 से मई 2019 के अंत तक थी। शोध के परिणाम बताते हैं कि 7 तत्व हैं: विश्वास, सहानुभूति, मूर्त माध्यम, प्रतिक्रिया, सेवा क्षमता। शोध परिणामों के आधार पर, 2019-2030 की अवधि में दा नांग कमर्शियल कॉलेज में प्रशिक्षण सेवाओं की गुणवत्ता के साथ छात्र संतुष्टि में सुधार करने के लिए कार्मिक नीतियों के लिए सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं।

बरोसो, राकेल एट अल. (2023). रचनात्मकता को इक्कीसवीं सदी के लिए एक क्रॉस-कल्चरल आवश्यकता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस लेख का उद्देश्य रचनात्मक वातावरण के बारे में छात्रों के प्रतिनिधित्व को चिह्नित करना और स्कूल में रचनात्मक वातावरण के बारे में छात्रों की धारणाओं और प्रतिभागियों की स्कूल के साथ संतुष्टि के बीच संबंधों का पता लगाना था। अध्ययन की आबादी में 526 माता-पिता और प्राथमिक विद्यालय की तीसरी कक्षा के 526 छात्र, 250 महिलाएँ (47.5%) और 276 पुरुष (52.5%) शामिल थे, जिनकी आयु 8 से 11 वर्ष के बीच थी ($m = 8.27$, $sd = 0.50$)। वर्तमान शोध और कक्षा में रचनात्मकता के लिए जलवायु प्रश्नावली के दायरे में बनाए गए प्रश्नावली के माध्यम से स्कूल के संदर्भ में डेटा एकत्र किया गया था। विश्लेषण एक मात्रात्मक पद्धति का उपयोग करके किया गया था। माता-पिता और छात्र बच्चों के स्कूल से संतुष्ट थे और छात्रों ने कक्षा के वातावरण को रचनात्मक माना। छात्रों की अपनी कक्षा में रचनात्मक वातावरण की धारणा ने विश्लेषण किए गए स्कूल के कई

पहलुओं के साथ उनकी संतुष्टि की भविष्यवाणी की। परिणामों की तुलना पिछले शोध के निष्कर्षों से की गई।

शोध पद्धति

गोराई (2003) के अनुसार जिस समूह का आप अध्ययन करना चाहते हैं उसे 'जनसंख्या' कहते हैं और जिस समूह को आप वास्तव में अपने शोध में शामिल करते हैं वह नमूना है, नमूनाकरण का उद्देश्य अपेक्षाकृत कम संख्या में मामलों का उपयोग करके बहुत बड़ी आबादी के बारे में पता लगाना है। जनसंख्या से तात्पर्य उन सभी लोगों से है जिनमें वे विशेषताएँ होती हैं जिनका शोधकर्ता विशेष शोध समस्या के संदर्भ में अध्ययन करना चाहता है (शेपर्ड, 2005)। वर्तमान अध्ययन की जनसंख्या पुणे और शिराज विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक और लड़के और लड़कियाँ थे। वर्तमान में पुणे विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसमें पाँच लाख से अधिक छात्र 52 स्नातकोत्तर विभागों और अनुसंधान केंद्रों, 6 अंतःविषय केंद्रों, 466 स्नातकोत्तर कॉलेजों और पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध 232 मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। पुणे विश्वविद्यालय (यूओपी) महाराष्ट्र

राज्य सरकार पुणे विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों को मुख्य रूप से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए अनुदान और सहायता देती है। शिराज विश्वविद्यालय भी ईरान के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है जिसमें 710 संकाय और 25000 से अधिक छात्र हैं।

डेटा विश्लेषण

तालिका 1 में, सामान्य वातावरण में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 3.48, एसडी: .65) और ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 3.52, एसडी: .63)। जलवायु में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.84, एसडी: .88) ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.75, एसडी: .95)। शोर में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.88, एसडी: .73) और ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.82, एसडी: .82)। छत में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.83, एसडी: .73) और ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.81, एसडी: .85)। दीवारों में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 3.03, एसडी: .71) और ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.87, एसडी: .86)।

तालिका 1: शैक्षिक वातावरण के बारे में भारतीय और ईरानी छात्रों की धारणा का माध्य, मानक विचलन तथा न्यूनतम और अधिकतम

समूह सांख्यिकी					
विश्वविद्यालय		एन	अर्थ	मानक व्यतिक्रम	मानक त्रुटि माध्य
सामान्य	भारत	380	3.4840	.65828	.03377
	ईरान	365	3.5295	.63009	.03298
जलवायु	भारत	380	2.8476	.88082	.04519
	ईरान	365	2.7575	.95660	.05007
शोर	भारत	380	2.8881	.73341	.03762
	ईरान	365	2.8232	.82011	.04293
छत	भारत	380	2.8331	.73114	.04356
	ईरान	365	2.8140	.85024	.04450
दीवारों	भारत	380	3.0379	.71110	.03648
	ईरान	365	2.8750	.86787	.04543

तालिका 2 में, अच्छे शिक्षण में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 3.08, एसडी: .74) और अच्छे शिक्षण में ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.88, एसडी: .81)। सामान्य कौशल में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 3.02, एसडी: .71) सामान्य कौशल में ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.88, एसडी: .81)। समग्र संतुष्टि में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.89, एसडी: 1.02) और समग्र संतुष्टि में ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.80, एसडी: 1.01)। सीखने के संसाधनों की संतुष्टि में भारतीय

छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.89, एसडी: .97) और सीखने के संसाधनों में ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.78, एसडी: .98)। उपयुक्त मूल्यांकन में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.90, एसडी: .96) उपयुक्त मूल्यांकन में ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.77, एसडी: .96)। उचित कार्य भार की संतुष्टि के लिए भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.87, एसडी: 1.006) और उचित कार्य भार के लिए ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.76, एसडी: .99)।

तालिका 2: भारतीय और ईरानी छात्रों की संतुष्टि का माध्य, मानक विचलन तथा न्यूनतम और अधिकतम

समूह सांख्यिकी					
विश्वविद्यालय	एन	अर्थ	मानक व्यतिक्रम	मानक त्रुटि माध्य	
अच्छा शिक्षण	भारत	380	3.0858	.74814	.03838
	ईरान	365	2.8861	.81758	.04279
सामान्य कौशल	भारत	380	3.0219	.71737	.03680
	ईरान	365	2.8812	.81390	.04260
पुर्ण संतुष्टि	भारत	380	2.8981	1.02962	.05282
	ईरान	365	2.8093	1.01211	.05298
सीखने के संसाधन	भारत	380	2.8971	.97498	.05002
	ईरान	365	2.7884	.98624	.05162
उपयुक्तआकलन	भारत	380	2.9088	.96731	.04962
	ईरान	365	2.7770	.96296	.05040
उपयुक्तकाम का बोझ	भारत	380	2.8742	1.00677	.05165
	ईरान	365	2.7641	.99656	.05216

तालिका 3 में, सामान्य वातावरण में भारतीय शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 3.06, एसडी: .64) और सामान्य वातावरण में ईरानी शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.91, एसडी: .62)। जलवायु में भारतीय शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.72, एसडी: .96) जलवायु में ईरानी शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.48, एसडी: .89)। शोर में भारतीय शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.82, एसडी: .76) और

शोर में ईरानी शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.64, एसडी: .66)। सीलिंग में भारतीय शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.80, एसडी: .65) और सीलिंग में ईरानी शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.48, एसडी: .54)। दीवारों में भारतीय शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.87, एसडी: .57) और दीवारों में ईरानी शिक्षकों का औसत स्कोर (एम: 2.46, एस.डी.:.60)।

तालिका 3: शैक्षिक वातावरण के बारे में भारतीय और ईरानी शिक्षकों की धारणा का माध्य, मानक विचलन तथा न्यूनतम और अधिकतम

विश्वविद्यालय	एन	अर्थ	मानक व्यतिक्रम	मानक त्रुटि माध्य
सामान्य	भारत	325	3.0634	.64912
	ईरान	239	2.9169	.62060
जलवायु	भारत	325	2.7285	.96660
	ईरान	239	2.4898	.89694
शोर	भारत	325	2.8238	.76084
	ईरान	239	2.6461	.66899
छत	भारत	325	2.8034	.65375
	ईरान	239	2.4828	.54389
दीवारों	भारत	325	2.8761	.57228
	ईरान	239	2.8761	.57228

निष्कर्ष

इस अध्ययन से संबंधित वैचारिक और शोध साहित्य से द्वितीयक डेटा प्राप्त किया गया। छात्रों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का आकलन करने के लिए आवृत्ति और प्रतिशत की गणना की गई। प्रसार डेटा की सीमा निर्धारित करने के लिए माध्य विचरण और मानक विचलन का उपयोग किया गया। दो

समूहों के माध्य के बीच अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं यह देखने के लिए स्वतंत्र नमूने के लिए टी. परीक्षण का प्रशासन किया गया था। आयाम स्कोर में अंतर का मूल्यांकन करने के लिए एनोवा आयोजित किया गया था। और अंत में इस अध्ययन में उल्लिखित चर के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए पियर्सन का सहसंबंध आयोजित किया गया था।

संदर्भ

1. ट्रोनकॉन, लुइज़. शैक्षिक वातावरण. मेडिसिना (ब्राजील). 2014;47:264-271.
2. को वेन-हवा, चुंग फेंग-मिंग। ताइवान में आतिथ्य छात्रों के बीच शिक्षण गुणवत्ता, सीखने की संतुष्टि और शैक्षणिक प्रदर्शन। वर्ल्ड जर्नल ऑफ एजुकेशन। 2014;4:11-20। उपलब्ध: <https://doi.org/10.5430/wje.v4n5p11>
3. ले एक्विनो, गियांग जलागट, जलागट रेवेनियो, हाउ टी। प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता के साथ छात्र संतुष्टि की जांच करना: एक केस स्टडी। 2021;48-73।
4. बारोसो र, डायस डी। कक्षा में रचनात्मक वातावरण और स्कूल के साथ छात्रों की संतुष्टि। रेविस्टा कोलम्बियाना डे एजुकेशन। 2023;88:257-77। उपलब्ध: <https://doi.org/10.17227/rce.num88-13589>
5. रेजाई ए, खोशसीमा एच, ज़ारे बेहताश इस्माइल, सरानी अब्दुल्ला। अंग्रेजी शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि: मिश्रित तरीकों के अध्ययन में ईरानी स्कूल संगठनात्मक माहौल के योगदान का आकलन। कॉर्जेंट एजुकेशन। 2020;7:1613007। उपलब्ध: <https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1613007>
6. सूदमंद अफशर ह, दोस्ती मेहदी। ईरानी अंग्रेजी शिक्षकों के नौकरी प्रदर्शन पर नौकरी की संतुष्टि/असंतोष के प्रभाव की जांच करना। ईरानी जर्नल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च। 2016;4:97-115।
7. रजाविपुर क, यूसुफी मुस्लिम। ईरानी अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों की नौकरी से संतुष्टि और सार्वजनिक और निजी स्कूलों में संगठनात्मक माहौल। शैक्षिक अनुसंधान में मुद्दे। 2017;27:842-58।
8. रस्तेगर मीना, मोराडी शोलेह। ईएफएल शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि, आत्म-प्रभावकारिता और उनकी आध्यात्मिक भलाई की भावना के बीच संबंध पर। आधुनिक भाषाविज्ञान का खुला जर्नल। 2016;6:1-12। उपलब्ध: <https://doi.org/10.4236/ojml.2016.61001>
9. वेल्डमैन इत्जे, टार्टविज्क जान, ब्रेकेलमैन्स एम, वुबेल्स थियो। शिक्षण करियर में नौकरी की संतुष्टि और शिक्षक-छात्र संबंध: चार केस स्टडी। शिक्षण और शिक्षक शिक्षा। 2013;32:55-65। उपलब्ध: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.01.005>
10. बारोसो र, डायस डी। कक्षा में रचनात्मक वातावरण और स्कूल के साथ छात्रों की संतुष्टि। रेविस्टा कोलम्बियाना डे एजुकेशन। 2023;88:257-77। उपलब्ध: <https://doi.org/10.17227/rce.num88-13589>
11. सुमनसेना मुद्दरगे, नवास्थीन फ़रीद। शिक्षक की नौकरी से संतुष्टि: साहित्य की समीक्षा। मुअल्लिम जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। 2022;6:1-12। उपलब्ध: <https://doi.org/10.33306/mjssh/209>
12. ओलीवा रॉबर्ट। ऑनलाइन सीखने और बुद्धिमत्ता के प्रकारों के साथ छात्र संतुष्टि के बीच संबंध। 2023।
13. काजेनथिरन कोनालिंगम, करुणानिथी महादेवन। सेवा गुणवत्ता और छात्र संतुष्टि: जाफना, श्रीलंका में निजी बाहरी उच्च शिक्षा संस्थानों का एक केस स्टडी। 2015।
14. मुहम्मद एहसान, दानिश रिजवान, उस्मान अली। पंजाब के उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की संतुष्टि पर सेवा गुणवत्ता का प्रभाव। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च। 2011;2।
15. ज़कारिया वाईएफ। TALIS 2018 शिक्षक नौकरी संतुष्टि पैमाने के लिए कुछ निर्माण वैधता खतरों की जांच: सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए निहितार्थ। सामाजिक विज्ञान। 2020;9(4):38।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.